

Roxana AXINTE

dr., cadru didactic asociat,
Universitatea Al. I. Cuza din Iași

Actul predării.

Tradiție și interactivitate

Rezumat: Realizarea unor activități de predare bazate pe interactivitate este un proces care se dezvoltă în timp și presupune o practică reflexivă permanentă, a celui care predă. Teoria reflexivității în predare susține, alături de teoria eclecticismului tehnic, un mod de lucru specific al profesorului aflat în relație directă cu nivelul experienței acumulate. Predarea critic-reflexivă survine atunci când profesorul își analizează concepțiile, examinând ceea ce face în predare din diferite puncte de vedere, însă obligatoriu al său și al beneficiarului. Investigația prezentată în articol evidențiază ideea că actul de

predare este elaborat de către profesor într-o manieră interactivă și poate fi identificat ca o constantă la nivelul conduitei sale profesionale, odată cu dobândirea experienței. Un alt aspect, al manifestării interactivității în predare, este dat de condiționarea directă a mediului (tipul școlii) în care profesorul își desfășoară activitatea.

Cuvinte-cheie: strategie didactică, metodologie, tradiție; interactivitate, experiență.

Abstract: Interactivity-based teaching is a process that develops over time requiring a constant reflective practice on behalf of the teacher. When it comes to teaching, together with the technical eclecticism theory, the theory of reflexivity supports a specific teaching approach in direct relation with the teacher's level of experience. Critical-reflexive teaching occurs when a teacher examines their own conceptions, analyzing their own methods from various perspectives, including their own and the beneficiary's at the very least. This research shows that teachers build up progressively the act of teaching in an interactive manner, and this act becomes a constant of their professional conduct as they gain more experience. Another aspect that influences interactivity in teaching is related to the direct conditioning of the educator's professional environment (type of educational institution).

Keywords: teaching strategy, methodology, tradition, interactivity, experience.

INTRODUCERE

Răspunsul la întrebarea *Cum să realizez o activitate de predare în manieră interactivă?* ar putea reprezenta modul în care profesorul gândește predarea: se concentrează pe transmiterea conținuturilor, pe anumite modalități de lucru, consideră că este doar responsabilitatea sa, promovează implicarea și înțelegerea celor care învață. Noile tendințe în utilizarea strategiilor didactice descriu caracterul interactiv al acestora, dat de valorificarea potențialului creativ, a modului de a gândi actul predării. Strategiile interactive sunt transpuse în practică nu doar de către profesor, ci și de către elev, întrucât el este pus în situația de a soluționa o problemă relaționată cu un conținut specific de învățare. Învățarea interactivă este rezultatul unei predări interactive și se referă la folosirea unor strategii de învățare care să pună accentul pe cooperare, colaborare și comunicare între elevi în procesul predării și al învățării. Cadrul didactic, ca profesionist reflexiv, își propune în permanență să înțeleagă și să reflecteze asupra a ceea ce se întâmplă în sala de clasă, să studieze și să analizeze efectele tuturor acțiunilor sale.

DEMERS INVESTIGATIV

Studiul realizat a avut în vedere evidențierea modului de lucru al profesorilor din mediul preuniversitar, prin analiza unor modele de predare pe care aceștia le utilizează

în activitatea curentă. Scopul a fost identificarea modelelor strategice aplicate la clasă, pe baza analizei percepțiilor asupra propriului mod de lucru. Am vrut să stabilim dacă în activitățile de predare, alături de abordările tradiționale, sunt utilizate și variante interactive, bazate pe implicarea elevilor. Ne-am propus să identificăm nevoile profesorului, ceea ce consideră el că trebuie să facă efectiv în timpul activității, pentru ce anume ar trebui să fie pregătit atunci când se va afla în fața elevilor, cum își imaginează el reușita în plan profesional etc. Profesorul va exercita un anumit rol și va valorifica în practică competențele pe care le are dezvoltate, iar în acest sens avem în vedere diferențierea dintre profesorii debutanți și cei cu experiență (care dețin gradul didactic I sau II). Acțiunile pe care le întreprind se vor regăsi în nevoile și așteptările beneficiarilor, în provocările pe care le adresează elevilor.

Obiectivul principal al cercetării este reprezentat de investigarea percepțiilor profesorilor asupra activităților de realizare a actului predării.

Descrierea participanților la investigație: lotul de studiu a cuprins două categorii – profesori cu grad didactic II și I; profesori debutanți. La cercetare au participat 150 de cadre didactice, din regiunea Nord-Est (județele Vaslui, Iași, Suceava, Bacău, Neamț, Botoșani). Grupul a fost constituit din: 20 de bărbați și 130 de femei (fapt care a determinat neluarea în calcul a

acestei dimensiuni, lotul nefiind echilibrat); 75 de profesori debutanți; 36 cu gradul didactic II; 39 cu gradul didactic I; 46 își desfășoară activitatea numai la gimnaziu, 48 – numai la liceu și 56 – la ambele niveluri.

Procedura desfășurării investigației: chestionarele au fost aplicate respondenților în localitățile de reședință. S-a solicitat acordul conducerii școlilor unde aceștia își desfășurau activitatea. Toți cei implicați au fost informați în legătură cu utilitatea și finalitatea studiului.

Variabila dependentă: percepții asupra activității de predare (importanța realizării activității de predare în manieră interactivă/tradițională; frecvența realizării activităților de predare în manieră tradițională/interactivă).

Variabilele independente: gradul didactic (debutant/fără grad didactic, grad didactic II, grad didactic I); mediul de desfășurare a activității (școală gimnazială, liceu).

În cadrul demersului a fost utilizat *chestionarul*, metodă de investigație cantitativă. Criteriile de selecție a participanților au vizat specificul unității școlare unde își desfășoară activitatea, precum și disponibilitatea de a se implica în demersul investigativ. Datele colectate s-au constituit într-o bază de analiză și interpretare a modului în care profesorii lucrează. Metodologia utilizată a oferit posibilitatea analizei modului de predare, din punct de vedere obiectiv și subiectiv, astfel încât rezultatele obținute să constituie un punct de plecare pentru elaborarea unui program de formare adresat profesorilor din sistemul de învățământ preuniversitar, focalizat pe cunoașterea/analiza beneficiilor și implementarea în activitatea curentă a unei metodologii interactive de predare. A fost utilizat instrumentul denumit *Scala percepției eficienței activității de realizare a predării*.

Pentru a identifica diferențele interindividuale în ceea ce privește percepțiile asupra realizării activității de predare, chestionarul a avut ca sursă de inspirație instrumentul CCSES (Career Counselling Self-Efficacy Scale), elaborat de K.M. O'Brien, L. Heim Bikos, M. J. Heppner și L. Y. Flores (1997). Varianta inițială viza percepția specialiștilor din domeniul consilierii în carieră asupra imaginii profesionale dorite. Varianta adaptată și propusă în cadrul studiului a avut în vedere identificarea opiniilor cadrelor didactice asupra dezvoltării lor profesionale, referitoare la modul de realizare a activităților de predare, în funcție de specificul școlilor în care își desfășoară activitatea. Chestionarul a inclus inițial 35 de activități specifice realizării actului de predare în manieră tradițională/interactivă. Respondenții trebuiau să indice, pe o scală de tip Likert cu șase trepte, măsura în care acestea erau realizate de ei în mod obișnuit. Modelul adaptat al chestionarului a fost pretestat pe un grup de experți în domeniul pedagogiei (absolvenți ai facultăților de profil care își desfășoară activitatea în sistemul de învățământ preuniversitar). Acestora li s-a cerut să citească cei 35 de itemi și să îi evalueze pe cei specifici activităților de predare în manieră tradițională/interactivă. Centralizarea

răspunsurilor a determinat eliminarea unui număr considerabil de itemi, care au fost considerați neclari, astfel încât chestionarul final a cuprins 20 de activități – care să descrie cele două modalități de realizare a actului predării. A fost introdusă o nouă dimensiune – *importanța* acordată de către profesori acestor activități. Cele două loturi au apreciat activitățile din perspectiva importanței și a frecvenței. Consistența internă (Alpha Cronbach) a chestionarului a fost foarte bună (0,712), ceea ce a permis utilizarea acestuia în condiții optime de validitate și fidelitate.

Testarea ipotezelor: analiza și interpretarea rezultatelor s-a realizat cu programul SPSS for Windows, în care s-a procedat la definirea variabilelor, introducerea datelor și prelucrarea acestora pentru a putea verifica ipotezele cercetării. Ca metode statistice, pentru testarea ipotezelor, au fost folosite: Corelația Pearson, Testele T pentru eșantioane independente și Anova One Way.

Ipoteza 1. Există diferențe semnificative între profesori în ceea ce privește variabila dependentă *percepția asupra realizării actului didactic* în funcție de variabila independentă *grad didactic*, în sensul că cei care dețin gradul didactic II sau I, comparativ cu debutanții, vor aprecia ca fiind mai importante activitățile de predare realizate în manieră interactivă, decât cele desfășurate în mod tradițional. Pentru a verifica dacă există o legătură semnificativă între cele două variabile, am folosit metoda statistică One Way Anova. În urma analizei statistice, a rezultat că există o legătură semnificativă între cele două variabile. Prelucrarea datelor a condus la confirmarea ipotezei – există diferențe semnificative între profesori în funcție de gradul didactic privind importanța acordată activităților de predare.

Ipoteza 2. Există diferențe semnificative între profesori în ceea ce privește variabila dependentă *percepția asupra realizării activității de predare* în funcție de variabila independentă *locul desfășurării activității*, în sensul că cei care predau la liceu vor considera ca fiind mai importante activitățile elaborate în manieră interactivă, decât varianta tradițională, comparativ cu cei care lucrează cu elevi de gimnaziu. Pentru a verifica dacă există o legătură semnificativă între cele două variabile, am folosit metoda statistică One Way Anova. Ipoteza a fost confirmată, astfel că profesorii care își desfășoară activitatea didactică la ambele niveluri (gimnaziu și liceu), spre deosebire de colegii lor care lucrează numai cu o anumită categorie de elevi, apreciază ca fiind mai importantă perspectiva interactivă.

ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA NIVELUL LOTULUI DE PROFESORI

Referitor la efectul variabilei independente *gradul didactic* (care evidențiază experiența acumulată în timp): profesorii debutanți și-au manifestat cu predilecție interesul pentru activitățile de predare de tip tradițional; profesorii cu experiență consideră mult mai relevante activitățile de predare interactive.

La capitolul *locul desfășurării activității și rolul asumat* din perspectiva modelului de realizare a actului predării de manieră interactivă: profesorii care lucrează cu elevi de liceu și de gimnaziu apreciază și utilizează mai frecvent activități interactive; profesorii care lucrează doar cu elevi de liceu abordează ambele modele; profesorii care lucrează doar la gimnaziu preferă modelul tradițional.

CONCLUZII

Coroborând rezultatele analizei, putem afirma că *este necesară optimizarea competențelor profesorilor debutanți*, pentru a utiliza și alte modele de predare, decât cele convenționale. Dintre competențele necesare obținerii de performanțe, enumerăm: căutarea de informații, flexibilitatea conceptuală, orientarea proactivă spre rezultate, orientarea spre dezvoltarea proprie și a celorlalți, încrederea în forțele proprii etc. Dezvoltarea sistemului de competențe poate avea mai multe niveluri: novice, începător-avansat, competent, specialist, expert. Un număr mare de profesori abordează un stil de lucru personalizat și se consideră eclecticici în utilizarea teoriilor și a tehnicilor referitoare la predare. O abordare eclectică (în care se folosesc concepte, metode, tehnici din diferite teorii/modele de predare) este eficientă dacă este utilizată în cunoștință de cauză (profesorul a avut posibilitatea să predea și să lucreze cu diferite grupuri de elevi, în decursul mai multor ani), dar problematică pentru un profesor nefamiliarizat cu aceste teorii (cum este cazul debutanților).

Preferința profesorilor debutanți de a utiliza modelul tradițional este susținută și de ideea pe care o regăsim în descrierea nivelurilor modelului eclectic: aceștia nu au avut oportunitatea să experimenteze mai multe modele de lucru și este recomandat ca la începutul activității să utilizeze una sau cel mult două modalități de lucru.

Cadrele didactice care au dobândit deja experiență (care au obținut gradul didactic II și I) pot utiliza un mod de lucru specific *eclectismului tehnic*. În general, profesorii cu experiență folosesc diverse metode, forme de organizare a activității, pe care le integrează într-un stil propriu.

Putem afirma că particularizarea acestei teorii o regăsim în activitatea profesorilor care demonstrează o bună cunoaștere a elevilor și reușesc să adapteze activitatea de predare la nevoile acestora.

Rezultatele studiului și-au găsit materializarea în structura unui program de formare continuă adresat profesorilor din sistemul de învățământ preuniversitar. Redăm câteva elemente specifice din modulul denumit generic *Design instrucțional*. Finalitatea programului a urmărit dobândirea unei viziuni integratoare asupra demersului didactic, din perspectiva realizării unui design instrucțional eficient. Rezultatele specifice au vizat cunoașterea: aspectelor elaborării unui design instrucțional; etapelor abordării metodice a activității specifice designului instrucțional; rolurilor cadrelor didactice în

ceea ce privește realizarea designului instrucțional.

Dintre competențele dezvoltate în cadrul cursului, enumerăm: valorizarea metodologiei tradiționale de predare-învățare; capacitatea de a identifica un design metodologic adecvat nevoilor de învățare ale elevilor; utilizarea adecvată a metodologiei interactive de predare-învățare; utilizarea într-o manieră constructivă a metodelor de evaluare a rezultatelor învățării.

Pentru a veni în sprijinul participanților de a conștientiza valoarea predării interactive, s-a urmărit ca toate conținuturile și activitățile din timpul demersurilor de formare să faciliteze răspunsul la întrebarea *Ce diferențiază un profesor începător de unul cu experiență?* Un rezultat anticipat a fost promovarea ideii că "reflecția asupra propriei activități" este foarte relevantă, indiferent de statutul deținut (profesor debutant, profesor grad didactic II, profesor grad didactic I). Astfel, pentru a deveni un practician reflexiv, este important ca fiecare să poată răspunde la întrebări precum: *De ce am obținut aceste rezultate? Sunt bune? De ce am obținut rezultate mai puțin bune? Ce pot face în continuare pentru a menține rezultatele bune și a remedia aspectele deficitare?*

Pe ansamblu, beneficiarii programului de formare au fost sprijiniți să își dezvolte o perspectivă sistemică asupra finalității actului educațional și să identifice rolul pe care îl pot exercita din postura de cadru didactic. Este important ca toți profesorii să conștientizeze că elementul calitativ pe care îl pot "facilita" în rândul elevilor îl reprezintă reflecția asupra informațiilor asimilate. Acest aspect va constitui un rezultat cu adevărat durabil în timp și în beneficiul tuturor. Activitățile propuse au avut o puternică componentă reflexivă, contribuind la conturarea unei atitudini proactive a cadrelor didactice față de nevoile de învățare, pe termen lung, ale elevilor. Dacă analiza acțiunilor întreprinse devine o parte intrinsecă a conduitei profesionale a fiecărui cadru didactic, atunci putem susține că elevii din prezent – viitorii adulți, au șanse de a obține succes în viața personală, profesională și socială, după finalizarea studiilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cucuș C. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. Iași: Polirom, 2008.
2. Davitz G., Ball S. Psihologia procesului educațional. București: EDP, 1978.
3. Ionescu M. Lecția între proiect și realizare. Cluj-Napoca: Dacia, 1982.
4. Jinga I., Negreț I. Învățarea eficientă. București: Aldiri, 1999.
5. Joița E. Eficiența instruirii. București: EDP, 1996.
6. Neacșu I. Instruire și învățare. București: EDP, 1999.